

**БУХОРО ВИЛОЯТИ СУВ ҲАВЗАЛАРИДА УЧРОВЧИ КАМ СОНЛИ
НОДИР ҚУШЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШ ЭКОЛОГИЯСИ**

Тўраев М.М

Биология кафедраси доценти (БухДУ)

Умедов Азизбек

магистрант (БухДУ),

Ибодуллаева Ноила Эргаш қизи

магистрант (БухДУ),

Мансурова Ойбарчин Жобир қизи

талаба (БухДУ).

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17753350>

Аннотация: Мақолада Қизилқум чўлининг жанубий гарбидаги сув ҳавзаларда учровчи “Қизил китоб”га киритилган, нодир қушларнинг тур таркиби, тарқалиш экологияси, учраш характерига доир маълумотлар таҳлил этилади. Ушбу турларнинг биоэкологиясида кузатилаётган баъзи ўзгаришлар ва унга таъсир этувчи омилар мисолар асосида баён этилган.

Калим сўзлар: Қушлар, мигрант, фауна, Қизил китоб, экология, мосланиш,

Abstract: In the article, information on the species composition, distribution ecology and occurrence characteristics of rare bird species included in the Red Book and found in the water bodies of the southwesternlykum Desert is analyze.

Key words: birds, migrant, fauna, Red Book, ecology, adaptation

Кириш. Республикамизда сўнгги йилларда антропоген фаолиятлар таъсирлари асосида ҳудудларда шаклланган сунъий биоценозлар ва унинг теварагида биотопларда, биологик жамоалар бирлиги йиллар давомида табиий яхлитлик асосида шакилланиб, мустаҳкамланиб бориши кузатилмоқда. Бу ҳолат айниқса Оролбўйи минтақасида юзага келган экологик танглик шароитида муҳим аҳамият касб этмоқда. Бизга маълумки, Орол денгизи ва унинг теварагидаги сув ҳавзалар, дарахтзор тўқайлар узок йиллар давомида ҳайвонот дунёсининг хилма-хиллиги жиҳатидан салмоқли ўринга эга бўлиб келган. Ўтган асрнинг сўнгги ўн йилликларидан бошлаб ҳудуднинг фаунистик таркибидаги барча турларнинг тарқалиш ареали республикамизнинг жануби-шарқий йўналишга силжий бошлади ва шу йўналишдаги вилоятлар ҳудудида, жумладан Бухоро вилоятининг биотопларини эгалай бошлади. Мақолада ушбу жараён вилоят орнитофаунасида учровчи нодир қуш турларининг учраш характеридаги ўзгаришлар баён этилмоқда.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Материал методикаси: Қуйида баён этилаётган маълумотлар 1989-2025 йиллар давомида Жанубий-ғабий Қизилқум саҳросидаги Бухоро, Навоий вилоятларининг турли типдаги сув ҳавзаларида олиб борилган кузатувларимиз натижаларига асосланган. Тадқиқотларимиз умумқабул қилинган Кашкар (1927), Новиков, (1949) методлар асосида амалга оширилди [4,5].

Натижалар таҳлили. Тадқиқотларимиз давомида Бухоро вилояти ва унга чегарадош ҳудудларда Республикаимизда учровчи 476 турдаги қушларнинг 70,4% яъни 335 тури қайд этилиши аниқланди (6,7,8). Ушбу турларнинг 14% ёки 47 тури Ўзбекистон “Қизил китоби” ва Халқаро Турларни муҳофаза қилиш Қизил рўйхатидан жой олган турлар ташкил қилади (1-Жадвал).

Кузатишлар олиб борилган сув ҳавзаларида қайд этилган кам сонли нодир қушлар

(1-Жадвал)

Т/р	Турлар	Турларнинг мақоми	Турларнинг учраш характери					Қайд этилган жой ва сана
			Ўтроқ	Уя қурувчи мигрант	Учиб ўтувчи	Қишлоқда келиб кетувчи	Нодаврий учровчи	
1	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	ЎзҚК Х.Қ.Р			+			Қорақир, 1992 йил
2	<i>Pelecanus crispus</i>	ЎзҚК Х.Қ.Р			+			Барча йирик сув ҳавзаларда муназзам
3	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	ЎзҚК Х.Қ.Р		+				Тўдақўл, Қорақир, Денгизқўл 2021, 2024
4	<i>Egretta garzetta</i>	ЎзҚК Х.Қ.Р		+				Тўдақўл, Қорақир, Денгизқўл 2021-22-24
5	<i>Ardeola ralloides</i>	ЎзҚК Х.Қ.Р			+			Қорақир, Замонбобо 2012-17-21-24
6	<i>Platalea leucorodia</i>	ЎзҚК Х.Қ.Р		+				Тўдақўл, Қорақир, Денгизқўл 2021-22-24
7	<i>Plegadis falcinellus</i>	ЎзҚК		+				Тўдақўл,

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

		X.Қ.Р					Қорақир, Денгизқўл 2021-22-24
8	<i>Ciconia ciconia</i>	ЎзҚҚ X.Қ.Р			+		Тўдақўл 2019- 2024- 2025
9	<i>Ciconia nigra</i>	ЎзҚҚ X.Қ.Р			+		Тўдақўл 2019- 2024-
10	<i>Phoenicopterus roseus</i>	ЎзҚҚ X.Қ.Р			+		Тўдақўл, Оёқоғитма 2017-2019 2024
12	<i>Anser erythropus</i>	ЎзҚҚ X.Қ.Р			+		Тўдақўл, Хадичақўл 2014- 2017
13	<i>Cygnus olor</i>	ЎзҚҚ X.Қ.Р		+			Тўдақўл, Қорақир, Денгизқўл 2021-22-24-25
14	<i>Cygnus cygnus</i>	ЎзҚҚ X.Қ.Р			+		Тўдақўл, Қорақир, Денгизқўл 2021-22-24-25
15	<i>Rufibrenta ruficollis</i>	ЎзҚҚ X.Қ.Р			+		Хадичақўл 2004
16	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	ЎзҚҚ X.Қ.Р		+			Тўдақўл, Қорақир, Денгизқўл 2021-22-24-25
17	<i>Aythya nyroca</i>	ЎзҚҚ X.Қ.Р		+			Тўдақўл, Қорақир, Денгизқўл 2021-22-24
18	<i>Oxyura leucocephala</i>	ЎзҚҚ X.Қ.Р		+			Тўдақўл, Қорақир, Денгизқўл 2021-22-24
19	<i>Pandion haliaetus</i>	ЎзҚҚ X.Қ.Р				+	Тўдақўл, Қорақир, Денгизқўл 2021-22-24
20	<i>Circus macrourus</i>	ЎзҚҚ X.Қ.Р		+			2022-23-24 қишлашда ва миграцияда
21	<i>Circaetus gallicus</i>	ЎзҚҚ X.Қ.Р			+		Ҳар йил қишлашда ва миграцияда
22	<i>Hieraaetus pennatus</i>	ЎзҚҚ X.Қ.Р			+		Ҳар йил миграцияда
23	<i>Aquila clanga</i>	ЎзҚҚ X.Қ.Р			+		Миграцияда
24	<i>Aquila heliaca</i>	ЎзҚҚ X.Қ.Р			+		Миграцияда
25	<i>Aquila chrysaetos</i>	ЎзҚҚ X.Қ.Р		+			Қулжуқов тизмаларида
26	<i>Aquila nipalensis</i>	ЎзҚҚ X.Қ.Р		+			Қизилқум чўлининг жанубида
27	<i>Haliaeetus leucoryphus</i>	ЎзҚҚ X.Қ.Р				+	Тўдақўл, 2021-22-23-24
28	<i>Haliaeetus albicilla</i>	ЎзҚҚ X.Қ.Р				+	Тўдақўл, 2022-23-24
29	<i>Gypaetus barbatus</i>	ЎзҚҚ X.Қ.Р				+	Миграцияда
30	<i>Neophron percnopterus</i>	ЎзҚҚ X.Қ.Р		+			Оёқ-оғитма. 2022-23-25

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

31	<i>Aegypius monachus</i>	ЎзҚК Х.Қ.Р			+			Миграцияда
32	<i>Gyps fulvus</i>	ЎзҚК Х.Қ.Р			+			Миграцияда
33	<i>Falco cherrug</i>	ЎзҚК Х.Қ.Р		+?	+			Миграцияда
34	<i>Falco pelegrinoides</i>	ЎзҚК Х.Қ.Р			+			Миграцияда
35	<i>Falco peregrinus</i>	ЎзҚК Х.Қ.Р			+			Миграцияда
36	<i>Falco naumanni</i>	ЎзҚК Х.Қ.Р		+				Миграцияда
37	<i>Phasianus colchicus zerafschanicus</i>	ЎзҚК Х.Қ.Р	+					Доим, йилнинг барча мавсумларида
38	<i>Otis tarda</i>	ЎзҚК Х.Қ.Р		+				Ҳар йил учратилади.
39	<i>Tetrax tetrax</i>	ЎзҚК Х.Қ.Р		+				Ҳар йил учратилади.
40	<i>Chlamydotis macqueenii</i>	ЎзҚК Х.Қ.Р		+				Ҳар йил учратилади.
41	<i>Chettusia gregaria</i>	ЎзҚК Х.Қ.Р			+			Тўдақўл, 2021-22-24
42	<i>Numenius enuirostris</i>	ЎзҚК Х.Қ.Р					+?	Нодаврий миграцияда
43	<i>Limosa lapponica</i>	ЎзҚК Х.Қ.Р			+			Миграцияда
44	<i>Glareola nordmanni</i>	ЎзҚК Х.Қ.Р			+			Миграцияда
45	<i>Larus ichthyaetus</i>	ЎзҚК Х.Қ.Р	+			+		Тўдақўл, Қуйимозор Қорақир, Денгизқўл 2021-22-24-25
46	<i>Pterocles alchata</i>	ЎзҚК Х.Қ.Р			+			Миграцияда
47	<i>Columba eversmanni</i>	ЎзҚК Х.Қ.Р		+				Нотекис тарқалган, кам сонда учрайди
48	<i>Streptopelia turtur</i>	ЎзҚК Х.Қ.Р		+				Жайрон питомниги 2019,2024
				2	19	20	6	1

Изоҳ: ЎзҚК – Ўзбекистон Қизил китойга киритилган тур;

Х.Қ.Р – Турларни муҳофаза қилиш Халқаро Иттифоқининг Қизил рўйатида киритилган тур

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Вилоятда қайд этилган кушларнинг 48 тури Ўзбекистон Республикаси Қизил китобида киритилган турлардан иборат. Жадвалда келтирилган кушларнинг 19 тури (40,4%) вилоят ҳудудида уя қуришда иштирок этиши кузатишларимиз давомида қайд этилди.

Ушбу уя қурувчи турлардан кичик қоравой, кичик оқ қарқара, қошиқбурун, қаравайка, вишилдоқ оққуш, мрамр ўрдақ, оқбош ўрдақ, олақанот ўрдақларнинг сони ва уларнинг вилоят сувликларидаги тарқалиш ареали 1980 йиллардан бошлаб кенгайиб бормоқда [1,3,4,5]. Бугунги кунда мазкур турларнинг уя қуриш ҳаракатлари асосан Тўдакўл сув омборининг ғарбий қисмидаги кўлмақ қамишзорларида, Қорақир кўли, Замонбобо кўли, Денгизкўл кўлининг жанубий ғарбидаги қамишзорлар, Хадича, Қумсутон ва Чўчкаҳон кўлларида кузатилса, турларнинг миграциялар ва қишлаш мавсумларида асосий концентратцияси йирик сув ҳавзалар – Тўдакўл, Денгизкўл, Қорақир, Хадича, Қумсултон кўлларида қайд этилади [3,4].

Бугунги кунда вилоятда нодир куш турларини муҳофаза қилиш мақсадида Денгизкўл ва Тўдакўл, Қуйимозор сувомборлари Халқаро Рамсар рўйхатидаги ҳудудлар сифатида фаолият йўлга қўйилган бўлса, Қорақир ва Денгизкўл республика миқёсидаги “орнитологик буюртмахона” сифатида уя қурувчи турларни кўпайтиришга доир тадбирлар йўлга қўйилган.

Шунингдек 2007 йилдан бошлаб вилоятнинг Мулохол масивида кам сонли нодир куш турлардан “Йўғатувалоқ”ни кўпайтиришга ихтисослаштирилган “Питомник” ташкил этилди.

Вилоятда 2006 – 2009 йиллар давомида “Bird Life international” Халқаро Қушларни муҳофаза қилиш жамиятининг ташаббуси билан олиб борилган тадқиқотлар натижасида вилоятнинг 9 та нуқтаси, жумладан; Денгизкўл, Зикри кўл, Хадича кўли, Қорақир, Оёқ-оғитма кўллари, Когон балиқчилик ҳовузлари, Хўжадават массиви, Жайрон экологик маркази ва Вардонзе табиий ёдгорликлари ҳудуди Халқаро аҳамиятдаги МОҲ-(муҳим орнитологик ҳудуд) сифатида белгиланди ва ушбу ҳудудларда кам сонли турларни муҳофазасига доир қатор тақлиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди.

Хулоса қилиб айтганда Бухоро вилоятида ўтган асрнинг сўнгги ўн йилликларида шакиллаган турли типдаги сунъий сув ҳавзалар (сув омборлар, ташланма кўллар, балиқчилик хўжаликлари ҳовузлари) майдонининг кенгайиши, Оролбўйи сув ҳавзалари орнитофаунасининг қайта тақсимланиши шароитида муҳим аҳамиятга эга бўлган ҳудуд сифати қушлар томонидан осон ўзлаштирилганлигини кузатишимиз мумкин.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Адабиётлар

1. Кашкаров Д.Н. Метод количественного изучения фауны позвоночных и анализ полученных данных. // Тр.СР.Гос Ин-та., сер.8, Зоол., вып.1,1927. Ташкент. Издат-во СР.Гос Ин-та. С.3-24.
2. Новико Г.А. Методика полевых исследований по экологии наземных позвоночных. Москва , 1953. С 7-591.
3. Тўраев М.М., Холбоев Ф.Р. “Бухоро вилоятида учровчи нодир ва кам сонли қушлар экологияси” Илмий услубий қўлланма. “Дурдона” нашриёти, Бухоро, 2017й
4. Тўраев М.М., Райимов А.Р. ва бош. “Бухоро вилояти умуртқали ҳайвонлари систематикаси” Монография. “Дурдона” нашриёти, Бухоро, 2024
5. Turaev Mukhtor Murodovich, Kholiev Askar ergashovich // The role of environmental factors in the re-breeding of waterfowl in the steppe zone . ISSN: 2278-4853 Vol 8, Issue 10, October 2019 Impact Factor: SJIF 2018 = 6.053 TRANS Asian Research Journals <http://www.tarj.in> 3
Published by: Asian Journal of Multidimensional Research, 71-79